

Ovrednotenje učinkovitosti intenzivnega in ekstenzivnega arheološkega površinskega in podpovršinskega pregleda na podlagi podatkov z avtocest Slovenije

Evaluating the effectiveness of extensive and intensive archaeological surface and subsurface surveys based on data from Slovenian motorways

© Luka Gruškovnjak

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA); luka.gruskovnjak@ff.uni-lj.si

DOI: 10.5281/zenodo.18230541; CC BY 4.0

Izvleček: Arheološki površinski pregled je eno ključnih raziskovalnih orodij, namenjenih pridobivanju informacij o številu, lokacijah in naravi najdišč v pokrajini. Vendar na njegovo učinkovitost vplivajo različni dejavniki, brez preučevanja in razumevanja katerih izpovednosti metode in z njo pridobljenih podatkov ni mogoče ovrednotiti. Tovrstno preučevanje je mogoče z vključevanjem kontrolnih eksperimentov ali zelo intenzivnega pregledovanja kontrolnih območij v projekte pregledov. Prav slednji način omogočajo podatki pregledov na avtocestah Slovenije, ki so potekali v dveh fazah: ekstenzivni in intenzivni. Rezultati intenzivne faze, natančneje, intenzivnega površinskega pregleda so v članku uporabljeni za ovrednotenje vplivov metod površinskega in podpovršinskega pregleda ter lastnosti gradiva v zgornjem delu tal na učinkovitost odkrivanja v okolju Slovenije. Najpomembnejše ugotovitve lahko strnemo v naslednje točke: (1) Na učinkovitost odkrivanja gradiva v zgornjem delu tal ključno vplivajo gostote, s katerimi je to običajno prisotno v kulturnih in naravnih pogojih Slovenije. (2) Z ekstenzivnim podpovršinskim pregledom odkrivanje ni verjetno. (3) Z intenzivnim podpovršinskim pregledom je odkrivanje malo verjetno. (4) Z ekstenzivnim površinskim pregledom je odkrivanje verjetno, a z omejeno učinkovitostjo. Na splošno lahko pričakujemo, da bo ostalo neodkritih vsaj 25 % vseh lokacij z arheološkim gradivom v zgornjem delu tal, glede na obdobja, tipe gradiva in gostoto gradiva pa je ta ocena lahko tudi bistveno višja. Na splošno lahko pričakujemo, da odkrito gradivo predstavlja le 3-odstotni vzorec površinske populacije oz. 0,2-odstotni vzorec populacije v zgornjem delu tal, zato je vsak pozitiven rezultat pomemben, medtem ko lahko negativne rezultate razumemo izključno kot odsotnost podatkov. Zato je informativnost rezultatov zelo omejena.

Ključne besede: arheološka metodologija, površinski pregled, podpovršinski pregled, ekstenzivni pregled, intenzivni pregled, odkrivanje

Uvod

Arheološki površinski pregled v okviru prostorske in naselbinske arheologije je eno ključnih raziskovalnih orodij, namenjenih pridobivanju informacij o številu, lokacijah in naravi vseh najdišč v pokrajini skozi vsa

Abstract: Archaeological surface survey is among the key research tools for obtaining information on the number, locations, and nature of sites within a landscape. However, its effectiveness is influenced by a range of factors; without studying and understanding these factors, the reliability of the method and the data it produces cannot be adequately evaluated. Such an examination is possible either through the inclusion of control experiments or by conducting very intensive surveys of control areas within survey projects. The latter approach is enabled by data from surveys carried out on Slovenian motorways, which were conducted in two phases: extensive and intensive. The results of the intensive phase, specifically the intensive surface survey, are used in this paper to evaluate the effects of surface and subsurface survey methods, as well as the properties of cultural material in the topsoil, on the effectiveness of detection in the Slovenian environment. The key findings can be summarised as follows: (1) The effectiveness of detecting material in the topsoil is significantly influenced by the densities at which such material is usually present under the cultural and natural conditions of Slovenia. (2) Detection is unlikely with an extensive subsurface survey. (3) Detection is not very likely with an intensive subsurface survey. (4) Detection is possible using an extensive surface survey strategy, although with limited effectiveness. Overall, it can be expected that at least 25% of all sites with archaeological material in the topsoil will remain undiscovered; depending on the period, type of material, and its density, this estimate may be significantly higher. In general, the discovered material represents only a 3% sample of the surface population or a 0.2% sample of the population in the topsoil. Consequently, every positive result is important, while negative results can be understood exclusively as an absence of data rather than evidence of absence. The overall informativeness of the results is therefore very limited.

Keywords: archaeological methodology, surface survey, subsurface survey, extensive survey, intensive survey, discovery

obdobja (glej Trigger 1971; Bowen, Cunliffe 1973, 9; Adams, Nissen 1974, ix; Johnson 1977, 479; King 1978, 6–7; Stjernquist 1978, 252–253; Hole 1980, 21–22; Haigh 1981b, 62; Butzer 1982, 154–156; Chapman 1989a, 6; Novaković 1996, 20; 2003, 135–136, 139–140). Poleg tega je uveljavljen kot eno ključnih orodij, namenjenih

varovanju kulturne dediščine, še posebej pri velikih infrastrukturnih gradbenih projektih, ki zahtevajo obsežne projekte reševanja arheološke dediščine (glej King 1978, 5–6; Stjernquist 1978, 251–252; Potter 1979, xiii, 3–5; Dyson 1982, 87, 90; Jones 1985, 2; Chapman 1989a, 5–6; Bintliff, Gaffney, Slapšak 1989, 41–42).

Osnovna enota opazovanja površinskih pregledov je artefakt, njihov namen pa je odkrivanje in beleženje distribucije artefaktov v celotnem raziskovanem prostoru (Dancey 1974; Thomas 1975; Bettinger 1976; Talmage, Chesler 1977, 6–7; Schiffer, Sullivan, Klinger 1978, 3; Foley 1980, 1981a, 1981b; Dunnell, Dancey 1983; Ebert, Larralde, Wandsnider 1987; Wandsnider, Camilli 1992, 173; Ebert 1992). Gre za pristop, ki arheološki površinski zapis dojema kot kontinuirano distribucijo artefaktov v pokrajini ter zahteva sistematičen standardiziran pregled največje še praktične kontinuirane površine in beleženje lokacij oz. distribucij artefaktov v prostoru bodisi točkovo bodisi z uporabo zbiralnih enot (mreža kvadrantov ali prečnice) (Warren, Miskell 1981, 125–127; Jermann 1981, 114; Dunnell, Dancey 1983, 277; Ebert, Larralde, Wandsnider 1987; Wandsnider, Camilli 1992, 173). Pri tem je splošno uveljavljen predvsem način hoje po prečnicah v intervalih od 5 m do največ 15 m (Wilson, Leonard, Leonard Jr. 1980, 221; Jones *et al.* 1985, 121; Bintliff, Sondgrass 1985, 124, 130–132; van Andel, Runnels, Pope 1986, 105–106; Bintliff 1992a, 89–92).

Na podlagi tako odkritih distribucij običajno določimo lokacije oz. koncentracije najdb, ki domnevno predstavljajo najdišča. Na teh pa nato lahko uporabljamo druge, običajno intenzivnejše in natančnejše tehnike znotrajnajdiščnih (ang. *intra-site*) pregledov ali vzorčenj, namenjene zamejitvi velikosti najdišč in njihovemu datiranju ter ugotavljanju funkcije najdišča in funkcij različnih delov znotraj njega (Haigh 1981a, 1981b; Nance 1981; Bintliff, Sondgrass 1985, 130, 132, 133–135, 137; Jones *et al.* 1985, 121–122; Astill, Davies 1985, 103–104; Gaffney, Bintliff, Slapšak 1991, 62–63).

Metodologija površinskih pregledov se je prvotno razvila v aridnih in semiaridnih pogojih, ki so za njeno rabo zelo ugodni. V manj ugodnih okoljih pa je lahko njena uporaba problematična, zato zahteva preučevanje vpliva različnih vrst dejavnikov na njeno učinkovitost, brez razumevanja katerih izpovednosti metode in z njo pridobljenih podatkov ni mogoče realno ovrednotiti. Te dejavnike je mogoče razdeliti na pet pglavitnih skupin

oz. ravni, ki vplivajo na učinkovitost arheoloških pregledov oz. na zaznavnost arheološkega zapisa s pregledi: (1) geomorfni in drugi poodložitevni formacijski procesi; (2) narava arheološkega zapisa; (3) tehnika in strategija metode; (4) stanje površine in drugi pogoji v času izvedbe pregleda; (5) pobiralec na terenu (glej tudi Gruškovnjak 2017; 2019b; 2022; 2025; Gruškovnjak, Tiefengraber, Črešnar 2019).

Prva raven zaznavnosti je povezana s pokopavanjem in izpostavljanjem arheološkega zapisa, ki ga določajo predvsem geomorfni procesi erozije ter premeščanje in odlaganje gradiva v pokrajini. Ti namreč ključno vplivajo na ohranjenost arheološkega zapisa v pokrajini in zmožnost njegovega odkrivanja s terenskimi pregledi. Problematiko je podrobno obravnavanal Gruškovnjak (2019a; 2020; 2022; 2025).

Na drugi ravni na zaznavnost vpliva narava površinskega arheološkega zapisa, pri čemer med ključne spremenljivke sodijo opaznost, grupiranje in gostota (Schiffer, Sullivan, Klinger 1978). Opaznost artefaktov pogojujejo predvsem njihova velikost, oblika in barva ter odnos teh lastnosti do ostalega naravnega gradiva na določeni površini (Wandsnider, Camilli 1992, 174, 176, 177–179; glej tudi Banning, Hawkins, Stewart 2006, 726, 732; 2010). Na stopnjo odkrivanja močno vplivata tudi grupiranje artefaktov in njihova gostota. Odkritih bo veliko več grupiranih kot izoliranih artefaktov; večja, kot je gostota v skupku grupiranih artefaktov, večji delež v njem prisotnih artefaktov bo odkrit. Pri tem je pomemben odnos med gostoto, opaznostjo in odkrivanjem, ki pa ni preprost in neposreden. Opaznost bo še posebej vplivala na različno odkrivanje artefaktov pri nizkih gostotah, medtem ko bo njen učinek pri večjih gostotah manj izrazit. Pri tem bo najmočnejše vplivala velikost artefaktov. Večje artefakte namreč precej konsistentno odkrivamo tako pri velikih kot majhnih gostotah, manjše artefakte pa predvsem na območjih večjih gostot (Wandsnider, Camilli 1992, 174, 180–182).

Na tretji ravni zaznavnost določajo metoda, tehnika in strategija pregleda, pri čemer se tehnika nanaša na način izvedbe metode, strategija pa na prostorsko razporeditev izvajanja tehnike (glej Gruškovnjak 2017b, 116, op. 50). Npr., pri metodi površinskega pregleda, ki poteka s tehniko hoje po prečnicah, bo z upočasnjevanjem tempa pregleda in povečevanjem intenzivnosti pregleda odkritega vedno več površinskega gradiva (prim. Banning, Hawkins, Stewart 2006; 2010; 2011). Intenzivnost oz.

strategija pregleda se v tem primeru še posebej nanaša na interval med prečnicami, ki določa velikost pojavov, ki jih je pregled zmožen zaznati. Pojave, manjše od razdalje med prečnicami, lahko namreč odkrijemo le po naključju (glej Cherry *et al.* 1991, 18–20).

Predvsem pri poraščenih površinah, kjer opazovanje površine ni mogoče, površinski pregled običajno nadomestimo z metodo podpovršinskega pregleda, ki vključuje različne tehnike ročnega ali strojnega kopanja in vrtnanja (prim. Lovis 1976; Chartkoff 1978; Nance 1979; Schiffer, Sullivan, Klinger 1978, 7–8; Alexander 1983; Krakker, Shott, Welch 1983, 469). Najpogosteje se uporablja tehnika kopanja manjših testnih jam, namenjenih odkrivanju artefaktov v zgornjem delu tal oz. blizu površja. Z vidika teorije odkrivanja gre za problematičen pristop t. i. diskretnega iskanja, ki poskuša najdišča odkriti z uporabo nezvezne serije točk (Miller 1989, 2, 6–9).

Verjetnost odkritja najdišča s podpovršinskim pregledom je produkt treh verjetnosti: (1) verjetnosti, da bo testna enota umeščena znotraj najdišča, kar je odvisno od prisotnosti najdišča v prostoru, velikosti najdišča, razporeditve testnih enot in globine testnih enot oz. najdišča; (2) verjetnosti, da testna enota vsebuje kakršnekoli artefakte, na kar vplivajo gostota in razporeditev artefaktov na najdišču ter velikost testnih enot; (3) verjetnosti, da bo artefakt v testni enoti sploh zaznan, kar je povezano z opaznostjo artefaktov, predvsem pa je močno odvisno od tega, ali je pri pregledovanju vsebine testne enote uporabljeno sejanje in skozi kako fino mrežo.

Z ovrednotenjem uspešnosti podpovršinskih pregledov, največkrat testnih jam, pri odkrivanju najdišč na večjih območjih so se ukvarjale številne študije. Rezultati kažejo, da gre za izredno nezanesljiv način odkrivanja, ki je močno pristranski do izredno velikih najdišč z izredno veliko gostoto najdb (glej Krakker, Shott, Welch 1983; McManamon 1984; Shott 1985; Nance Ball, 1986; Shott 1987; Lightfoot 1986; Kintigh, 1988). Ker lahko tehnika pogosto zgreši tudi 90 % ali več najdišč na pregledovanem območju, je M. Shott (1989b) celo komentiral: »*Shovel-test sampling is a survey method whose time, hopefully, has come and gone.*« Z nadaljevanjem njene uporabe namreč dovoljujemo, da so številna najdišča spregledana in uničena (Shott 1989b, 396, 401, 403). Kljub številnim kritikam pristopa se pojavljajo tudi nasprotna mnenja, ki zagovarjajo učinkovitost metod podpovršinskega pregleda (Berrey, Palumbo 2022).

Četrta raven, ki vpliva na zaznavnost in s tem uspešnost odkrivanja, je povezana z lastnostmi površine in njeno dostopnostjo ter z drugimi okoljskimi pogoji v času pregleda. Med splošno merjene vidike pregledovanih površin sodi ocena površinske vidljivosti oz. izpostavljenosti površine, običajno v odnosu do vegetacijskega pokrova. Ta je običajno ocenjena z 1–10, pri čemer 10 pomeni 100-odstotno izpostavljenost, medtem ko na vidljivost vpliva tudi tip vegetacije. Vendar pa pogosto ni povsem jasno, kako podatke o vidljivosti uporabiti pri analizi in interpretaciji podatkov (Bintliff 1985, 210; Gallant 1986, 406; Cherry *et al.* 1991, 27–28; Gaffney, Bintliff, Slapšak 1991, 61; Terrenato 1996, 223; 2000, 60, 66). Dostopnost in vidljivost imata zelo močan vpliv na rezultate pregledov, ki so močno pristranski do dostopnih površin z dobro vidljivostjo, zato smo neizbežno soočeni z zelo nepopolnimi distribucijami (Terrenato 1996, 2000).

Peta raven, ki določa zaznavnost, pa je človeški dejavnik, torej oseba oz. osebe, ki opravljajo pobiranje na terenu in od katerih je na koncu odvisno, kaj izmed na površini prisotnega bo dejansko zaznano (glej Schiffer, Sullivan, Klinger 1978, 14; Wandsnider, Camilli 1992, 185; Barker 1996, 167; Banning 2002, 65; Hawkins *et al.* 2003, 1504; Banning *et al.* 2017, 472, 484).

Vsi ti dejavniki so v kompleksnih interakcijah, zato je ocena učinkovitosti pregledov zelo zahtevna naloga. Na splošno je zmožnost obravnavanja vprašanja »Kaj smo spregledali?« pri večini terenskih pregledov odsotna, njihova uspešnost oz. točnost pridobljenih podatkov pa ne more biti realno ovrednotena. Za obravnavanje tega vprašanja bi bilo treba v projekte pregledov vključiti kontrolne eksperimente s podtaknjenimi predmeti (Wandsnider, Camilli 1992, 183; Banning, Hawkins, Stewart 2006; 2010; 2011; Stewart *et al.* 2016) in zelo intenzivno pregledovanje določenih kontrolnih območij, na podlagi katerih bi bila mogoča primerjava z zbiri glavne, manj intenzivne tehnike pregleda (Burger *et al.* 2004; Burger, Todd 2006, 241–243; Burger, Todd, Burnett 2008, 217–221; glej tudi Banning *et al.* 2017).

Prav slednji način ovrednotenja je mogoč na podlagi podatkov, pridobljenih med arheološkimi raziskavami ob gradnji slovenskih avtocest, ki so v tem članku uporabljeni za ovrednotenje vplivov dejavnikov druge in tretje ravni. V okviru dejavnikov druge ravni, ki so vezani na lastnosti arheološkega zapisa, bo obravnavan predvsem vpliv gostote na odkrivanje, v okviru dejavnikov tretje

ravni, ki so vezani na metode in tehnike pregleda, pa vpliv površinskega in podpovršinskega pregleda, uporabljenih pri dveh različnih intenzivnostih.

Podatki in metode

Arheološke raziskave ob gradnji avtocest Slovenije, namenjene čim bolj celovitemu reševanju arheološke dediščine, so potekale med letoma 1994 in 2009. Za odkrivanje še neznanih najdišč na celotnem območju načrtovane gradnje sta bili uporabljeni metodi površinskega in podpovršinskega pregleda, uporabljeni v dveh fazah, ekstenzivni in intenzivni, v katerih je bila uporabljena različna intenzivnost strategije pregleda.

Ekstenzivna faza pregleda oz. ekstenzivna strategija pregleda je bila namenjena pregledu celotnega območja gradbenega posega. Pregled je načeloma potekal z uporabo 50 m dolgih prečnic v medsebojni razdalji 10 m. Pri obdelanih površinah je bila uporabljena metoda površinskega pregleda, pri poraščenih površinah pa metoda podpovršinskega pregleda. Vse lokacije s pozitivnimi rezultati so bile kot potencialna arheološka najdišča podvržene še intenzivni fazi pregleda, tj. pregledu ožjega območja lokacije z intenzivno strategijo. Ta je načeloma pomenila pregled v mreži kvadrantov, velikih 10×10 m. Na vseh z intenzivno fazo potrjenih lokacijah so sledila arheološka izkopavanja v obsegu, določenem na podlagi njenih rezultatov (Djurić 2003d, 12–18; Gruškovnjak 2025a).

Rezultati intenzivne faze pregledov so v tej raziskavi uporabljeni kot kontrolni podatki, na podlagi katerih je mogoče obravnavanje pomembnega metodološkega vprašanja o učinkovitosti odkrivanja gradiva v zgornjem delu tal. S tem namenom smo rezultate obeh faz pregleda primerjali na lokacijah njunega prekrivanja. Takšna primerjava rezultatov omogoča predvsem iskanje odgovora na vprašanje, kaj je bilo in kaj ni bilo odkrito z ekstenzivno strategijo površinskega in podpovršinskega pregleda ter kaj je na to vplivalo. Pri tem je posebna pozornost namenjena ovrednotenju vpliva metod površinskega in podpovršinskega pregleda, strategije oz. intenzivnosti njune uporabe ter vrst in gostote gradiva v zgornjem delu tal na učinkovitost odkrivanja z obema metodama. Na podlagi tega je mogoče splošno ovrednotenje njune učinkovitosti odkrivanja oz. vzorčenja gradiva v zgornjem delu tal, ki vpliva na informativnost njunih rezultatov.

Terenska metodologija avtocestnega projekta, zbiranje podatkov in način primerjave podatkov so podrobneje opisani v spremljajočem podatkovnem članku (Gruškovnjak 2025a).

Splošna primerjava rezultatov ekstenzivne in intenzivne faze pregleda

Kot je bilo izpostavljeno v uvodu, med pomembnejše probleme podatkov, pridobljenih s terenskim pregledom, v primeru avtocestnega projekta še posebej podatkov ekstenzivnega terenskega pregleda, sodi nezmožnost preverjanja učinkovitosti odkrivanja in s tem zanesljivosti rezultatov. Na podlagi podatkov, ki izhajajo le iz ekstenzivne faze pregleda, tako načeloma ni mogoče oceniti, kako uspešno je bilo odkrivanje lokacij z arheološkim gradivom oz. kolikšen del tovrstnih lokacij je ostal neodkrit.

Prva vrsta podatkov, ki jo lahko uporabimo kot neke vrste kontrolo učinkovitosti ekstenzivne strategije pregleda, so rezultati intenzivnega pregleda. Vendar pa ti ne omogočajo prave metodološke kontrole, zato ne morejo preverjati učinkovitosti ekstenzivnega pregleda na celotni trasi avtocest Slovenije in v vseh vrstah pogojev, ki so bili z njo zajeti. Preverjanje je tako omejeno le na območja posameznih lokacij intenzivnega pregleda. Kljub temu splošna primerjava med rezultati daje prvi vpogled v nekatere splošne poteze učinkovitosti oz. konsistentnosti odkrivanja.

Splošna primerjava temelji na treh različnih vrstah razmerij med rezultati ekstenzivne in intenzivne faze pregleda, ki so obravnavana za vsako vrsto arheološkega gradiva posebej. Prvo razmerje predstavlja povečanje gostote posamezne vrste gradiva. Pri tem se gostota nanaša na število najdb, odkritih na določeno prostorsko enoto, v našem primeru na 500 m^2 , kolikor znaša površina standardne zbiralne enote ekstenzivnega pregleda. Razmerje povečanja gostote pa se nanaša na gradivo, ki je bilo na določenem območju odkrito že v ekstenzivni fazi, v intenzivni fazi pa se je odkrita gostota te vrste gradiva na istem območju povečala. Pri učinkovitem in konsistentnem odkrivanju tako z ekstenzivno kot z intenzivno strategijo pregleda bi namreč pričakovali, da bo posamezna vrsta gradiva, odkrita v ekstenzivni fazi, odkrita tudi v intenzivni fazi, hkrati pa bo zaradi povečanja intenzivnosti pregleda odkrita večja količina te vrste gradiva.

Slika 1. Primerjava razmerij med gostotami posameznih vrst gradiva, na lokacijah odkritega z ekstenzivnim (ETP) in intenzivnim (ITP) pregledom. Primerjava temelji na (A) številnih in (B) deležih lokacij, na katerih (1) se je gostota posamezne vrste gradiva z intenzivnim pregledom povečala (ETP < ITP); (2) je bila posamezna vrsta gradiva prvič odkrita z intenzivnim pregledom (ETP=0 < ITP); (3) se je gostota posamezne vrste gradiva z intenzivnim pregledom zmanjšala (ETP > ITP).

Figure 1. Comparison of the ratios between the densities of individual types of material at locations discovered through extensive (EFS) and intensive (IFS) surveys. The comparison is based on (A) numbers and (B) percentages of locations where (1) the density of individual material types increased with intensive survey (EFS < IFS); (2) individual material types were first discovered with intensive survey (EFS = 0 < IFS); (3) the density of a particular type of material decreased with intensive survey (EFS > IFS).

Ostali dve vrsti razmerij temu pravilu ne ustrezata in tako govorita o problemih v učinkovitosti ali konsistentnosti odkrivanja.

Drugo razmerje predstavlja primere, v katerih posamezna vrsta gradiva ni bila zaznana v ekstenzivni fazi, temveč je bila na lokaciji prvič odkrita šele z intenzivnim pregledom. Tovrstno razmerje lahko daje vpogled v vprašanja o tem, v kolikšni meri lahko z ekstenzivno strategijo gradivo ostane neodkrito in ali med posameznimi vrstami gradiva obstajajo razlike v pogostosti njegovega neodkrivanja.

Tretje razmerje predstavlja primere, v katerih je gostota posamezne vrste gradiva, odkritega v intenzivni fazi, manjša od gostote, odkrite v ekstenzivni fazi. Pri tem gre lahko bodisi za primere, v katerih je v intenzivni fazi odkrito le manjše število posamezne vrste gradiva, bodisi za primere, v katerih vrsta gradiva sploh ni bila odkrita. Razmerje odraža nekonsistentnost v odkrivanju, ki je lahko na eni strani posledica dinamične narave površinskega zapisa, ki se zaradi različnih vrst dejavnikov nenehno spreminja, zaradi česar se lahko rezultati pregleda istih površin v različnih trenutkih razlikujejo. Na drugi strani pa gre lahko za posledico nabora dejavnikov, ki vplivajo na odkrivanje in se med obema fazama pregleda neizogibno bolj ali manj razlikujejo, zaradi česar lahko pride do razlik v rezultatih pregleda iste lokacije ob različnih priložnostih.

Pri zadnjih dveh vrstah razmerij, ki kažeta na probleme v učinkovitosti in konsistentnosti odkrivanja, je treba izpostaviti, da sta lahko posledica številnih različnih dejavnikov. Med njimi so lahko nepopolno prekrivanje mrež ekstenzivnega in intenzivnega pregleda, razlike v razmerjih med površinskim in podpovršinskim pregledom v obeh fazah pregleda, razlike v številu raznovrstnih pogojev v času ekstenzivnega in intenzivnega pregleda (npr. vidljivost) itd. V tukajšnji splošni primerjavi tovrstnih vzrokov

ni mogoče ugotavljati, saj bi bilo to mogoče le s podrobno samostojno analizo vsakega konkretnega primera oz. lokacije. Zato v primerjavi niso upoštevane razlike med gostoto gradiva, odkritega s površinskim ali podpovršinskim pregledom v katerikoli fazi, temveč je na lokacijah, pregledanih z obema metodama, uporabljena gostota najdb združenih podatkov obeh metod. To v skoraj vseh primerih pomeni, da gre za gostoto, ki je nižja od rezultatov površinskega pregleda in višja od rezultatov podpovršinskega pregleda.

Na prvem mestu lahko primerjamo razmerja med gostotami posameznih vrst gradiva, odkritih v ekstenzivni in intenzivni fazi, na združenih podatkih vseh intenzivno pregledanih lokacij na avtocestah Slovenije (slika 1). Primerjava kaže, da je najbolj konsistentno odkrivanje novoveškega gradiva, gradbenega materiala morda nekoliko bolj kot lončenine. Na skoraj vseh lokacijah, kjer je bil odkrit z ekstenzivnim pregledom, je bil odkrit tudi z intenzivnim. Lokacije, kjer med ekstenzivnim pregledom novoveško gradivo ni bilo zaznano, vendar intenzivni pregled kaže, da je prisotno, so pri gradbenem materialu zastopane le s 3 %, pri lončenini pa s 5 %. Prav tako so redke lokacije, na katerih se gostota novoveškega gradiva v intenzivni fazi zmanjša, pri gradbenem materialu na 9 % lokacij, pri lončenini pa na 8 % lokacij. Arheološko gradivo v primerjavi s tem kaže zelo drugačno sliko, ki govori o bistveno manj konsistentnem odkrivanju.

Rimskodobna in prazgodovinska lončenina, ki sta zastopani na največjem in s tem najbolj reprezentativnem številu lokacij, kažeta precej podobna razmerja. V obeh primerih se je gostota odkritega gradiva z intenzivnim pregledom povečala na polovici (50 % ali 51 %) vseh lokacij. Na približno četrtini (28 % ali 23 %) lokacij je bila z intenzivnim pregledom odkrita manjša gostota gradiva kot z ekstenzivnim pregledom. Na približno četrtini (22 % ali 26 %) lokacij v ekstenzivni fazi gradivo sploh ni bilo zaznano, pri čemer večji delež tovrstnih primerov

Slika 2. Primerjava števila lokacij, na katerih je bilo (A) povečanje gostote posamezne vrste gradiva (ETP < ITP), (B) odkritje nove vrste gradiva (ETP = 0 < ITP) ali (C) zmanjšanje gostote posamezne vrste gradiva (ETP > ITP) v intenzivni fazi posledica rezultatov površinskega pregleda (P), podpovršinskega pregleda (PP) ali obeh metod (P/PP). Primerjava zajema lokacije, ki so bile v ekstenzivni in intenzivni fazi pregledane le površinsko (ETP P in ITP P).

Figure 2. Comparison of the number of locations where (A) an increase in the density of a particular type of material (EFS < IFS), (B) the discovery of a new type of material (EFS = 0 < IFS) or (C) a decrease in the density of a particular type of material (EFS > IFS) in the intensive phase resulted from the use of surface survey (S), subsurface survey (SS) or both methods (S/SS).

The comparison covers only locations surveyed during the extensive and intensive phases using the surface survey method (EFS S and IFS S).

s prazgodovinsko lončenino kaže na večje probleme v učinkovitosti njenega odkrivanja v primerjavi z rimskodobno lončenino. Rimskodobni gradbeni material kaže na veliko manj konsistentno odkrivanje in velik delež lokacij (37 %), na katerih v ekstenzivni fazi ni bil zaznan. Kot posebej problematično se kaže odkrivanje zgodnje-srednjeveške lončenine in lepa, ki v ekstenzivni fazi povetini ostajata neodkrita.

Primerjava temelji na razmerjih med gostotami ekstenzivnega in intenzivnega pregleda, izračunanih na podlagi rezultatov obeh metod tam, kjer se pojavljata v katerikoli fazi. Če podatke v intenzivni fazi ločimo na rezultate površinskega in podpovršinskega pregleda, lahko med metodama opazimo razlike (slika 2). Primerjava v grobem kaže, da je konsistentnost v odkrivanju, ki jo odraža povečanje gostote v intenzivni fazi, vezana predvsem na metodo površinskega pregleda (slika 2: A); prav tako so bile tudi nove vrste gradiva večinoma odkrite s površinskim pregledom (slika 2: B), medtem ko se pri zmanjšanju gostote močno poveča število primerov, vezanih na rezultate podpovršinskega pregleda (slika 2: C). V smislu učinkovitosti podpovršinskega pregleda je ta podatek zaskrbljujoč. Vendar pa je ravno zaradi velikih razlik v številu lokacij s prisotnostjo le površinskega pregleda, le podpovršinskega pregleda ali obeh metod v intenzivni fazi, poleg tega pa še v odnosu do uporabe metod v ekstenzivni fazi, predstavljena slika razlik v učinkovitosti metod v intenzivni fazi zelo splošena.

Zato sta za podrobnejše ovrednotenje razlik v odkrivanju in vplivov, ki jih povzročajo, potrebna razčlenitev lokacij glede na uporabo metod v ekstenzivni in intenzivni fazi ter primerjanje rezultatov med njima le v njihovem okviru. Tovrstna primerjava je bila opravljena, celoten nabor njenih rezultatov pa je dostopen v spremljajoči podatkovni bazi. Ker je obseg na ta način pridobljenih podatkov preobsežen, na tem mestu izpostavljam le nekaj najbolj ključnih opažanj.

Primerjava rezultatov obeh faz pregledov na lokacijah, kjer je bil tako v ekstenzivni kot intenzivni fazi uporabljen le površinski pregled (slika 3), potrjuje glavne ugotovitve splošne primerjave. Odkrivanje novoveškega gradiva je zelo konsistentno, zato se na večini lokacij (87–88 %) s povečanjem intenzivnosti pregleda poveča tudi odkrita gostota te vrste gradiva. Med arheološkim gradivom v intenzivni fazi na 70–89 % lokacij pride do povečanja gostote v ekstenzivni fazi odkritega gradiva

ali do odkritja nove vrste gradiva, ki v ekstenzivni fazi ni bilo odkrito. Na drugi strani pa na 11–30 % lokacij pride do zmanjšanja gostote, ki ga na tem mestu ni mogoče pojasniti. Zatrđimo lahko le, da zmanjšanje ni vezano na razlike v razmerju med uporabljenima metodama pregleda, temveč na neke druge dejavnike. Nazadnje je treba opozoriti še na razlike v odkrivanju posameznih vrst arheološkega gradiva, saj rezultati kažejo, da z ekstenzivnim površinskim pregledom lep in rimskodobni gradbeni material na večini lokacij nista odkrita, saj je do njunega odkritja v večini primerov prišlo šele z uporabo intenzivnega površinskega pregleda. V ekstenzivni fazi sta odkriti predvsem rimskodobna in prazgodovinska lončenina, pri čemer pa je slednja večkrat prvič odkrita šele v intenzivni fazi. Pri podanem komentarju podatki o zgodnesrednjeveški lončenini, ki izvirajo z le dveh lokacij, zaradi česar niso reprezentativni, niso bili upoštevani.

Že splošna primerjava je pokazala na manjšo učinkovitost intenzivnega podpovršinskega pregleda v primerjavi z intenzivnim površinskim pregledom. Na to je še jasneje pokazala primerjava na lokacijah, ki so bile v ekstenzivni fazi pregledane površinsko, v intenzivni fazi pa z obema metodama (slika 4). Pri tem lahko kot najrelevantnejše za tovrstno primerjavo vzamemo podatke o odkrivanju novoveškega gradiva. Z uporabo intenzivnega površinskega pregleda v vseh primerih pride do povečanja gostote (slika 4: A), medtem ko z uporabo intenzivnega podpovršinskega pregleda na skoraj vseh lokacijah pride do njenega zmanjšanja (slika 4: C). Na podlagi tega je mogoče trditi, da je intenzivni podpovršinski pregled manj učinkovit način odkrivanja kot ekstenzivni površinski pregled.

Ocena učinkovitosti odkrivanja z ekstenzivnim površinskim in podpovršinskim pregledom ter intenzivnim podpovršinskim pregledom

Na splošno dosedanja analiza kaže, da je intenzivna strategija površinskega pregleda pri odkrivanju najučinkovitejša izmed vseh na avtocestah Slovenije uporabljenih načinov pregleda. Z njo je najpogosteje prišlo do povečanja gostote že v ekstenzivni fazi odkritih vrst gradiva ter do odkritja novih, v ekstenzivni fazi nezaznanih vrst gradiva. Primerjava med intenzivno strategijo površinskega in podpovršinskega pregleda na lokacijah, kjer sta bila uporabljena oba načina pregleda, kaže na večinoma uspešno odkrivanje vseh vrst gradiva s površinskim

Slika 3. Primerjava razmerij med gostotami posameznih vrst gradiva, na lokacijah odkritega z ekstenzivnim (ETP) in intenzivnim (ITP) pregledom. Primerjava zajema lokacije, ki so bile v obeh fazah pregledane le z metodo površinskega pregleda (P), ter temelji na (A) številnih in (B) deležih lokacij, na katerih (1) se je gostota posamezne vrste gradiva z intenzivnim pregledom povečala (ETP < ITP); (2) je bila posamezna vrsta gradiva prvič odkrita z intenzivnim pregledom (ETP=0 < ITP); (3) se je gostota posamezne vrste gradiva z intenzivnim pregledom zmanjšala (ETP > ITP).

Figure 3. Comparison of the ratios between the densities of individual types of material at locations discovered through extensive (EFS) and intensive (IFS) surveys. The comparison covers locations that were surveyed in both phases using only the surface survey method (S) and is based on (A) numbers and (B) percentages of locations where (1) the density of individual material types increased with intensive survey (EFS < IFS); (2) a particular type of material was discovered for the first time with intensive survey (EFS = 0 < IFS); (3) the density of a particular type of material decreased with intensive survey (EFS > IFS).

Slika 4. Primerjava števila lokacij, na katerih je bilo (A) povečanje gostote posamezne vrste gradiva (ETP < ITP), (B) odkritje nove vrste gradiva (ETP=0 < ITP) ali (C) zmanjšanje gostote posamezne vrste gradiva (ETP > ITP) v intenzivni fazi posledica rezultatov površinskega pregleda (P), podpovršinskega pregleda (PP) ali obeh metod (P/PP). Primerjava zajema lokacije, ki so bile v ekstenzivni fazi pregledane le površinsko (ETP P), v intenzivni fazi pa z obema metodama (ITP P/PP).

Figure 4. Comparison of the number of locations where (A) an increase in the density of a particular type of material (EFS < IFS), (B) discovery of a new type of material (EFS = 0 < IFS) or (C) decrease in the density of a particular type of material (EFS > IFS) in the intensive phase resulted from the use of surface survey (S), subsurface survey (SS) or both methods (S/SS). The comparison covers only locations surveyed during the extensive phase using the surface survey method (EFS S) and during the intensive phase using both surface and subsurface survey methods (IFS S/SS).

pregledom. Do odstopanja lahko pride na lokacijah, na katerih je z intenzivnim površinskim pregledom pregledan zelo majhen delež celotne površine. Na odstopanja nakazujejo tudi redki primeri lokacij, na katerih je z intenzivno strategijo površinskega pregleda prišlo do odkritja manjše gostote posamezne vrste gradiva, odkrite v ekstenzivni fazi. Teh primerov z opravljeno primerjavo med rezultati ekstenzivne in intenzivne faze ni mogoče pojasniti. Razlogi za zmanjšanje gostote v intenzivni fazi so lahko številni in raznoliki, zato naj na tem mestu naštejemo le nekaj najbolj osnovnih. Lahko gre za

posledico netočnega prekrivanja površin, pregledanih v ekstenzivni in intenzivni fazi. Lahko gre za razlike v opredelitvah posameznih vrst gradiva, odkritega v ekstenzivni in intenzivni fazi. Lahko gre za posledico nabora dejavnikov, ki so negativno vplivali na odkrivanje v intenzivni fazi pregleda. Lahko gre za posledico nestanovitnosti oz. dinamične narave površinskega zapisa, zaradi katere v vsakem trenutku na površju niso zastopane vse vrste gradiva, prisotne v zgornjem delu tal. Za ugotavljanje teh in morebitnih drugih vzrokov bi bila potrebna natančna analiza vsakega posameznega tovrstnega primera.

Slika 5. Primerjava števil lokacij s kontrolnimi podatki posameznih vrst gradiva, namenjenih ovrednotenju učinkovitosti odkrivanja z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda (ETP P), ekstenzivno strategijo podpovršinskega pregleda (ETP PP) in intenzivno strategijo podpovršinskega pregleda (ITP PP).

Figure 5. Comparison of the number of locations with control data for individual types of material intended to evaluate the effectiveness of detection using an extensive surface survey strategy (EFS S), an extensive subsurface survey strategy (EFS SS), and an intensive subsurface survey strategy (IFS SS).

Zaradi splošno zelo velike učinkovitosti odkrivanja z intenzivnim površinskim pregledom so z njim pridobljeni rezultati zelo dobri kontrolni podatki, na podlagi katerih je mogoče ovrednotiti učinkovitost odkrivanja z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda, ekstenzivno strategijo podpovršinskega pregleda in intenzivno strategijo podpovršinskega pregleda. Žal pa tovrstnega ovrednotenja ne omogoča pri intenzivni strategiji površinskega pregleda. Za njeno ovrednotenje namreč ne razpolagamo

s primernimi kontrolnimi podatki, s katerimi bi lahko primerjali rezultate intenzivne strategije površinskega pregleda.

Kot kontrolni podatki so bili uporabljeni le rezultati za tiste vrste gradiva, pri katerih je v intenzivni fazi s površinskim pregledom prišlo do odkritja večje gostote v primerjavi z ekstenzivno fazo ali do novega odkritja posamezne vrste gradiva na lokacijah. Ovrednotenje vseh treh

Slika 6. Primerjava ocen z ekstenzivnim površinskim pregledom (ETP P) odkritih deležev površinske populacije posameznih vrst gradiva. Ocene deležev so predstavljene z grafikonom kvartilov in tabelo vrednosti prvega kvartila, mediane oz. sredine in tretjega kvartila.

Figure 6. Comparison of estimates of the proportions of surface populations of individual material types discovered through extensive surface survey (EFS S). Estimates of proportions are presented in a boxplot and in a table of values for the first quartile (Q1), median (Q2), and third quartile (Q3).

načinov pregleda je bilo na podlagi teh kontrolnih podatkov za posamezne vrste gradiva mogoče opraviti le na omejenem številu lokacij (slika 5). Zaradi tega je reprezentativnost rezultatov ovrednotenja za posamezen način pregleda in za posamezno vrsto gradiva različna. Pri vseh vrstah gradiva z največjim številom kontrolnih podatkov razpolagamo za ovrednotenje ekstenzivnega površinskega pregleda, z veliko manjšim za ovrednotenje intenzivnega podpovršinskega pregleda in z najmanjšim za ovrednotenje ekstenzivnega podpovršinskega pregleda. Pri vseh vrstah pregleda so številčno najbolj reprezentativni kontrolni podatki za obe vrsti novoveškega gradiva, med arheološkim gradivom pa podatki za rimskodobno in prazgodovinsko lončenino. Zaradi zelo majhnega števila kontrolnih podatkov za posamezne vrste gradiva, še posebno arheološkega, bo ovrednotenje učinkovitosti in omejitev odkrivanja pri obeh strategijah podpovršinskega pregleda podano le na podlagi združenih podatkov za novoveško in arheološko gradivo.

Kot je bilo omenjeno v predhodnem poglavju o primerjavi med rezultati ekstenzivne in intenzivne faze, so bile lokacije razdeljene glede na uporabljene metode in strategije pregleda, učinkovitost odkrivanja s posameznim načinom pregleda pa je bila natančneje obravnavana za vsako skupino lokacij posebej. Kljub metodološkim razlikam rezultati na njih niso pokazali bistvenih razlik, zato so na tem mestu združeni v skupno in tako bolj reprezentativno ovrednotenje učinkovitosti in omejitev odkrivanja z ekstenzivno strategijo površinskega in podpovršinskega pregleda ter intenzivno strategijo podpovršinskega pregleda. Ovrednotenje bo temeljilo predvsem na podatkih o gostoti odkritih najdb, ki bodo uporabljeni za oceno odkritega deleža populacije površinskih najdb in najdb v zgornjem delu tal.

Ocena deleža populacije površinskih najdb temelji na predpostavki, da se intenzivna strategija približuje odkritju vseh na površju prisotnih najdb. Težava pri tem je različen čas opravljanja ekstenzivnega in intenzivnega pregleda na lokacijah, saj ni mogoče domnevati, da je stanje na površju prisotnega gradiva v obeh časih enako. Površinski zapis je namreč dinamičen in nenehno spreminjajoč se vzorec v zgornjem delu tal prisotnega gradiva. Kljub temu domnevamo, da se lahko s pomočjo opisne statistike na podlagi velikega števila tu obravnavanih lokacij približamo precej realni oceni vzorca, odkritega z ekstenzivnim površinskim pregledom.

Ocena deleža populacije podpovršinskih najdb izhaja iz eksperimentalno pridobljene ocene, da površinska populacija gradiva predstavlja 5–6 % celotne populacije v zgornjem delu tal (Odell, Cowan 1987, 460–461). Ker predpostavljamo, da intenzivna strategija površinskega pregleda odkrije okoli 100 % vsega na površju prisotnega gradiva, lahko nadalje predpostavimo, da število na ta način odkritih kosov posamezne vrste gradiva predstavlja okoli 6 % celotne populacije v zgornjem delu tal.

Ocena vpliva metode in strategije na odkrivanje

Učinkovitost odkrivanja z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda dobro opisujejo ocene odkritega vzorca površinske populacije posameznih vrst gradiva (slika 6). Vzorec površinske populacije oz. učinkovitost odkrivanja se med posameznimi vrstami gradiva razlikuje. Novoveško gradivo ostane neodkrito le izjemoma, v odkritem gradivu pa lahko na splošno domnevamo 12-odstotni vzorec gradbenega materiala in 13-odstotni vzorec lončenine. Pri arheološkem gradivu je najučinkovitejše odkrivanje rimskodobne in prazgodovinske lončenine, ki pa na vsaj 25 % lokacij ostaneta neodkriti. V primeru odkritja lahko domnevamo okoli 6,5-odstotni vzorec rimskodobne lončenine in okoli 9-odstotni vzorec prazgodovinske lončenine. Z vidika učinkovitosti njunega odkrivanja sta oceni nekoliko zavajajoči, saj ne kažeta na večjo učinkovitost odkrivanja prazgodovinske v primerjavi z rimskodobno lončenino. Razliko je treba razumeti ravno nasprotno. V intenzivni fazi namreč pride do veliko večjega povečanja gostote rimskodobne lončenine kot prazgodovinske lončenine (slika 7). Odkrivanje prazgodovinske lončenine z intenzivno strategijo je torej manj učinkovito kot pri rimskodobni lončenini, pri kateri sta povečanje gostote in s tem učinkovitost odkrivanja primerljiva z novoveškim gradivom. To kaže na prisotnost dejavnikov, ki negativno vplivajo na odkrivanje prazgodovinske lončenine z intenzivno strategijo, njihov vpliv na odkrivanje z ekstenzivno strategijo pa mora biti še večji, zato je podana ocena odkritega vzorca verjetno precenjena.

Na veliko povečanje gostote v intenzivni fazi sicer kažejo tudi lep, rimskodobni gradbeni material in zgodnjereješka lončenina (slika 7), kar povezujemo predvsem z nereprezentativnim številom lokacij (slika 8) in manjšo učinkovitostjo pri odkrivanju. Vse tri vrste gradiva z

ekstenzivnim površinskim pregledom na več kot polovici vseh lokacij ostajajo neodkrita (slika 6). Rimskodobni gradbeni material kaže, da gre lahko pri odkritju za razmeroma velik vzorec 9,5 % površinske populacije, medtem ko gre pri odkritju lepa in zgodnesrednjeveške lončenine za zelo majhen vzorec okoli 2 % površinske populacije.

Ugotovitve lahko posplošimo in povzamemo na podlagi združenih podatkov za novoveško in arheološko gradivo (slika 9) ter ob tem podamo tudi ocene vzorca popula-

cije v zgornjem delu tal (slika 10). Z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda je učinkovitost odkrivanja arheološkega gradiva v primerjavi z novoveškim izrazito manjša. Novoveško gradivo je tako rekoč vedno odkrito in predstavlja okoli 12,5-odstotni vzorec površinske populacije ali okoli 0,8-odstotni vzorec populacije v zgornjem delu tal. Arheološko gradivo na vsaj 25 % lokacij ostaja neodkrita, ob odkritju pa gre za le okoli 3-odstotni vzorec površinske populacije ali okoli 0,2-odstotni vzorec populacije v zgornjem delu tal.

Slika 7. Primerjava količnikov povečanja gostot gradiva, odkritega z intenzivno strategijo površinskega pregleda (ITP P). Količniki so predstavljeni z grafikonom kvartilov in tabelo vrednosti prvega kvartila, mediane oz. sredine in tretjega kvartila. Os grafikona je nastavljena na 60, zato so iz prikaza izključene nekatere višje izjemne vrednosti.

Figure 7. Comparison of coefficients of increase in the density of individual types of material detected through an intensive surface survey strategy (IFS S). The coefficients are presented in a boxplot and in a table of values for the first quartile (Q1), median (Q2), and third quartile (Q3). The graph's axis is set to 60, so some higher outliers are excluded from the display.

Slika 8. Primerjava števila lokacij, na katerih razpolagamo s podatki o povečanju gostote posamezne vrste gradiva z intenzivno strategijo površinskega pregleda (ITP P).

Figure 8. Comparison of the number of locations for which we have data on the increase in density of individual types of material using an intensive surface survey strategy (IFS S).

Učinkovitost odkrivanja z ekstenzivno in intenzivno strategijo podpovršinskega pregleda opisujejo ocene odkritega vzorca populacije novoveškega in arheološkega gradiva v zgornjem delu tal, ki omogočajo tudi njuno primerjavo z ekstenzivnim površinskim pregledom (slika 10). Intenzivna strategija podpovršinskega pregleda običajno odkrije novoveško gradivo, vendar gre le za okoli 0,3-odstotni vzorec populacije, medtem ko arheološkega

Slika 9. Primerjava ocen z ekstenzivnim površinskim pregledom (ETP P) odkritih deležev površinske populacije združenih vrst novoveškega in arheološkega gradiva. Ocene deležev so predstavljene z grafikonom kvartilov in tabelo vrednosti prvega kvartila, mediane oz. sredine in tretjega kvartila.

Figure 9. Comparison of estimates of the proportions of the surface population of combined types of modern and archaeological material discovered through extensive surface survey (EFS S). The estimates of proportions are presented in a boxplot and in a table of values for the first quartile (Q1), median (Q2), and third quartile (Q3).

gradiva ne odkrije na več kot polovici lokacij. Na odkritje kaže šele v tretjem kvartilu oz. na vsaj 25 % lokacij, pri čemer gre za 0,5-odstotni vzorec populacije. Učinkovitost odkrivanja z intenzivno strategijo podpovršinskega pregleda je torej neprimerljivo manjša kot pri ekstenzivnem površinskem pregledu, ko pride do odkritja, pa gre lahko za vzorec populacije, ki je večji od vzorca, najpogosteje pridobljenega z ekstenzivnim površinskim pregledom. Vzorec je torej potencialno bolj informativen kot pri ekstenzivni strategiji površinskega pregleda, vendar pa je verjetnost, da do njega sploh pride, majhna. Na drugi strani te verjetnosti pri uporabi ekstenzivne strategije podpovršinskega pregleda sploh ni. Ta na vsaj 25 % vseh lokacij ne odkrije niti novoveškega gradiva, medtem ko se vsako odkritje arheološkega gradiva kaže kot izreden dogodek, ki ga imamo lahko za popolnoma naključnega. Oceno velikosti vzorca celotne populacije, ki je lahko pridobljen v izjemnem primeru odkritja, lahko podamo le na podlagi novoveškega gradiva, ki kaže, da gre za neznamen in popolnoma neinformativen 0,04-odstotni vzorec.

Ocena vpliva gostote na odkrivanje

Glavni dejavnik, ki vpliva na bistvene razlike v učinkovitosti odkrivanja s površinskim in podpovršinskim pregledom, je gostota gradiva v zgornjem delu tal. Zvezno odkrivanje z metodo površinskega pregleda namreč učinkovitost odkrivanja zagotavlja ob neprimerljivo manjši gostoti gradiva v zgornjem delu tal kot točkovno odkrivanje z metodo podpovršinskega pregleda. Primerjava

Slika 10. Primerjava ocen z ekstenzivnim površinskim (ETP P), ekstenzivnim podpovršinskim (ETP PP) in intenzivnim podpovršinskim (ITP PP) pregledom odkritih deležev populacije posameznih vrst gradiva v zgornjem delu tal. Ocene deležev so predstavljene z grafikonom kvartilov in tabelo vrednosti prvega kvartila, mediane oz. sredine in tretjega kvartila. Os grafikona je nastavljena na 3,5, zato so iz prikaza izključene nekatere višje izjemne vrednosti.

Figure 10. Comparison of estimates of the proportions of the population of individual types of material in the topsoil detected with extensive surface (EFS S), extensive subsurface (EFS SS), and intensive subsurface (IFS SS). The estimates of proportions are presented with a boxplot and in a table of values for the first quartile (Q1), median (Q2), and third quartile (Q3). The graph's axis is set to 3.5, so some higher outliers are excluded from the display.

gostot novoveškega in arheološkega gradiva, pri katerih je bilo to odkrito ali neodkrito (slika 11), tako omogoča določanje omejitev uspešnosti odkrivanja glede na gostoto za vse tri obravnavane načine odkrivanja (preglednica 1).

Novoveško gradivo je v pokrajini prisotno v gostotah, pri katerih je njegovo odkrivanje z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda skoraj brez izjeme zagotovljeno. Kvartilni razpon gostot, pri katerih je bilo odkrito no-

Slika 11. Primerjava ovrednotenja vpliva gostote novoveškega in arheološkega gradiva v zgornjem delu tal, kot se odraža v gostoti površinske populacije, na odkrivanje in neodkivanje z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda (odkrivanje: ETP P; neodkivanje: ETP P 0), ekstenzivno strategijo podpovršinskega pregleda (odkrivanje: ETP PP; neodkivanje: ETP PP 0) in intenzivno strategijo podpovršinskega pregleda (odkrivanje: ITP PP; neodkivanje: ITP PP 0). Osi grafikonov sta nastavljeni na 120 in 6, zato so iz prikazov izključene nekatere višje izjemne vrednosti.

Figure 11. Comparison of the evaluation of the impact of the density of modern and archaeological material in the topsoil, as reflected in the density of the surface population, on detection and non-detection using an extensive surface survey strategy (detection: EFS S; non-detection: EFS S 0), an extensive subsurface survey strategy (detection: EFS SS; non-detection: EFS SS 0) and an intensive subsurface survey strategy (detection: IFS SS; non-detection: IFS SS 0). The axes of the graphs are set to 120 and 6, so some higher outliers are excluded from the displays.

boveško gradivo, tako predstavlja gostote, pri katerih je odkritje katerekoli vrste gradiva z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda zagotovljeno. Gre za gostote 9,5 in več površinskih kosov na 500 m², tj. okoli 159 in več kosov v zgornjem delu tal. Pri teh gostotah domnevamo, da zaznavanja gradiva ne morejo preprečiti niti dejavniki, ki negativno vplivajo na odkrivanje. V razponu površinskih gostot 1,6 do 7,6 kosa na 500 m², tj. okoli 27 do 126 kosov v zgornjem delu tal, je pri novoveškem gradivu prišlo do redkih primerov neodkrivanja. Vendar gre za skupno le pet izjem, medtem ko je bilo odkrito tudi pri veliko nižjih gostotah. Tako gre za razpon, pri katerem je odkrivanje gradiva še vedno zelo verjetno, na kar jasno kaže arheološko gradivo, ki je bilo odkrito predvsem pri gostotah, nižjih od sredine omenjenega razpona.

Razponi gostot arheološkega gradiva pri ekstenzivni strategiji površinskega pregleda kažejo naslednje meje njene zmogljivosti odkrivanja. Pri površinskih gostotah 2,5 kosa na 500 m², tj. okoli 41,5 kosa v zgornjem delu tal, je odkrivanje zelo verjetno. Pri površinski gostoti 1 kosa na 500 m², tj. okoli 17 kosov v zgornjem delu tal, je odkrivanje že problematično, vendar pa je arheološko gradivo kljub temu pogosto odkrito tudi pri površinski gostoti 0,6 kosa na 500 m², tj. okoli 10,5 kosa v zgornjem delu tal. Pri nižjih gostotah je odkrivanje že zelo problematično, pri površinski gostoti 0,3 kosa na 500 m², tj. okoli 5,6 kosa v zgornjem delu tal, pa malo verjetno, in pri še nižjih gostotah zelo malo verjetno. Ekstenzivni površinski pregled je torej zmožen odkrivanja tudi pri zelo majhnih gostotah gradiva, vendar pa je z zniževanjem gostote vedno bolj kritičen vpliv drugih dejavnikov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na odkrivanje.

Gostote, potrebne za odkrivanje z intenzivno strategijo podpovršinskega pregleda, so veliko večje. Na podlagi novoveškega gradiva je odkritje verjetno šele pri gostoti okoli 504 kosov na 500 m² v zgornjem delu tal, pri višjih gostotah pa zelo verjetno. Pri gostoti okoli 372 kosov na 500 m² v zgornjem delu tal je odkrivanje že problematično, pri gostoti okoli 233 kosov zelo problematično, pri gostoti okoli 170 kosov pa malo verjetno. Gostote, s katerimi je v zgornjem delu tal navadno prisotno arheološko gradivo, vse ležijo pod to mejo. Njegovo odkrivanje z intenzivno strategijo podpovršinskega pregleda je tako v veliki meri že vezano na naključje. Vpliv gostote na njegovo odkrivanje, ki ga opazamo, je tako vezan predvsem na to, da pri večjih gostotah do tega naključja pride

prej kot pri manjših. Pri gostoti okoli 31,5 kosa in več na 500 m² v zgornjem delu tal tako odkrivanje arheološkega gradiva označujemo kot malo verjetno, pri nižjih gostotah pa kot zelo malo verjetno.

Še večje gostote so potrebne za verjetnost odkrivanja z ekstenzivno strategijo podpovršinskega pregleda. Niti novoveško gradivo se ne pojavlja z gostotami, pri katerih bi lahko odkrivanje označili kot verjetno. Pri gostotah okoli 505,6 in več kosov na 500 m² v zgornjem delu tal lahko odkrivanje v najboljšem primeru označimo kot zelo problematično. Pri gostoti okoli 432,7 kosa na 500 m² v zgornjem delu tal ga lahko označimo že kot malo verjetno, medtem ko je pri nižjih gostotah zelo malo verjetno. Gostote arheološkega gradiva so daleč pod to mejo, zato je njegovo odkrivanje z ekstenzivno strategijo zelo malo verjetno oz. v vseh primerih le naključno. Vpliv gostote na odkrivanje, ki ga kljub temu opazamo pri arheološkem gradivu, tako lahko ponovno pojasnujemo s tem, da do takšnega naključja prej pride pri večjih gostotah.

Predstavljenе ugotovitve preprosto pomenijo, da lahko odkrivanje arheološkega gradiva pri gostotah, s katerimi je to prisotno v zgornjem delu tal, zagotavlja le metoda površinskega pregleda. Njena učinkovitost je ob uporabi ekstenzivne strategije kljub temu omejena z gostoto gradiva ter z drugimi dejavniki. Nasprotno metoda podpovršinskega pregleda ne zagotavlja odkrivanja arheološkega gradiva, saj je to ob uporabi intenzivne strategije malo verjetno in tako v veliki meri odvisno od naključja, medtem ko je ob uporabi ekstenzivne strategije zelo malo verjetno in popolnoma odvisno le od naključja. Razlog za to nezanesljivost metode podpovršinskega pregleda so gostote, s katerimi je v pokrajini v zgornjem delu tal prisotno arheološko gradivo. Te namreč niso zadostne, da bi bil lahko točkovni način njegovega odkrivanja učinkovit.

O omejitvah ekstenzivne strategije površinskega pregleda govori gradivo, ki na 157 lokacijah, v ekstenzivni fazi pregledanih le površinsko, ni bilo odkrito (slika 12). Na njihovi podlagi ocenjujemo, da rimskodobna lončenina ostane neodkrita na 27 % vseh lokacij, prazgodovinska lončenina na 35 % vseh lokacij, rimskodobni gradbeni material na 52 % vseh lokacij in lep na 68 % vseh lokacij. Ocena o odkrivanju zgodnjersrednjeveške lončenine na polovici vseh lokacij temelji na le dveh lokacijah, zato ni realna. Glede na vse dosedanje analize namreč kaže, da zgodnjersrednjeveška lončenina splošno ostaja neodkrita.

Razloge za razlike v uspešnosti odkrivanja posameznih vrst gradiva z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda v veliki meri pojasnjujejo razlike v gostotah, s katerimi se običajno pojavljajo (slika 13, preglednica 2). Rimskodobna lončenina se pojavlja z gostotami, pri katerih je verjetnost odkrivanja zelo problematična do zelo verjetna. Prazgodovinska lončenina se pojavlja predvsem

z gostotami, pri katerih je odkrivanje zelo malo verjetno do problematično, medtem ko so gostote lepa še manjše, zato je verjetnost odkritja v vsaj polovici vseh primerov zelo majhna. Te razlike v gostotah in verjetnostih odkrivanja precej dobro pojasnjujejo razlike v odkrivanju oz. neodkrivanju, ki jih opažamo med temi vrstami gradiva. Na drugi strani pa razpon gostot, s katerimi se pojavlja

Slika 12. Primerjava števil in deležev lokacij, na katerih je bila z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda posamezna vrsta gradiva odkrita (ETP P) ali neodkrita (ETP 0).

Figure 12. Comparison of numbers and percentages of locations where a particular type of material was discovered (EFS S) or not discovered (EFS 0) using an extensive surface survey strategy.

Slika 13. Primerjava površinskih gostot posameznih vrst arheološkega gradiva, odkritih z intenzivno strategijo površinskega pregleda, na lokacijah, ki so bile v ekstenzivni fazi pregledane le površinsko. Iz prikaza je izključena zgodnj srednjeveška lončenina, zastopana z le dvema primeroma lokacij. Os grafikona je nastavljena na 7, zato so iz prikaza izključene nekatere višje izjemne vrednosti.

Figure 13. Comparison of surface densities of individual types of archaeological material discovered using an intensive surface survey strategy at locations surveyed with the surface survey method during the extensive phase. Early Medieval pottery, represented by only two examples, is excluded from the display. The graph's axis is set to 7, so some higher exceptional values are excluded from the display.

rimskodobni gradbeni material, ne pojasnjuje velikega deleža lokacij, na katerih je ta ostal neodkrit. Pojavlja se namreč v večjih gostotah kot rimskodobna lončenina, zato bi pričakovali tudi večjo uspešnost odkrivanja, vendar ni tako. To jasno kaže, da na odkrivanje rimskodobnega gradbenega materiala močno negativno vplivajo zanj specifični dejavniki. Ti ostajajo neidentificirani, lahko pa ugibamo, da bi lahko v veliki meri šlo za problematiko prepoznavanja med odkritim gradivom. Za podoben problem bi lahko šlo tudi v primeru zgodnj srednjeveške lončenine. Vendar pa zaradi zelo majhnega števila lokacij

s to vrsto gradiva ni mogoče oceniti niti gostot, s katerimi se najpogosteje pojavlja, in ovrednotiti njihovega vpliva na odkrivanje, kaj šele ugotavljati morebitne vplive drugih dejavnikov.

Ocena vpliva drugih lastnosti gradiva na odkrivanje

Predstavljene ocene niso spodbudne, saj kažejo, da lahko že pri dveh najučinkoviteje odkritih vrstah gradiva, rimskodobni in prazgodovinski lončenini, z ekstenzivno

Ocena običajnih gostot arheološkega gradiva na lokacijah in verjetnost njihovega odkrivanja z ETP P <i>Estimation of common densities of archaeological material at sites and their discovery probabilities with EFS S</i>									
Rimskodobna lončenina <i>Roman Period pottery</i>		Prazgodovinska lončenina <i>Prehistoric pottery</i>		Lep Daub		Rimskodobni gradbeni material <i>Roman Period building material</i>		Zgodnje-srednjeveška lončenina <i>Early Medieval pottery</i>	
površina <i>surface</i>	zg. del tal <i>topsoil</i>	površina <i>surface</i>	zg. del tal <i>topsoil</i>	površina <i>surface</i>	zg. del tal <i>topsoil</i>	površina <i>surface</i>	zg. del tal <i>topsoil</i>	površina <i>surface</i>	zg. del tal <i>topsoil</i>
								26,43	440,48
2,56	42,70					2,99	49,87		
						1,34	22,34		
0,94	15,60	0,95	15,77					1,25	20,83
				0,74	12,34				
		0,33	5,56			0,41	6,87		
0,23	3,78			0,26	4,37				
		0,11	1,80						
				0,10	1,67				
Verjetnost odkrivanja glede na površinsko gostoto v zgornjem delu tal na 500 m ² <i>Discovery probability based on surface density and topsoil density per 500 m²</i>									
Zelo verjetno <i>Very likely</i>	Verjetno <i>Likely</i>	Problematično <i>Problematic</i>	Zelo problematično <i>Very problematic</i>	Malo verjetno <i>Unlikely</i>	Zelo malo verjetno <i>Very unlikely</i>				

Preglednica 2. Primerjava površinskih gostot posameznih vrst arheološkega gradiva, odkritih z intenzivno strategijo površinskega pregleda, na lokacijah, ki so bile v ekstenzivni fazi pregledane le površinsko. Z odebeljenimi števili in okvirji so predstavljene sredinske vrednosti, pod njimi vrednosti prvega kvartila in nad njimi vrednosti tretjega kvartila. Za razpone gostot vsake vrste gradiva je podana ocena o verjetnosti odkrivanja, ki temelji na ugotovitvah, predstavljenih v Tabeli 1.

Table 2. Comparison of surface densities of individual types of archaeological material discovered using an intensive surface survey strategy at locations surveyed with the surface survey method during the extensive phase. The bold numbers and boxes represent the median values, with the first quartile values below and the third quartile values above. For each material type, the probability of discovery is estimated based on the findings presented in Table 1.

strategijo ostane neodkrita skoraj četrtina rimskodobnih lokacij in skoraj tretjina prazgodovinskih lokacij. Pri tem je treba opozoriti, da je na podlagi predstavljenih ocen problematika odkrivanja prazgodovinskih lokacij verjetno celo podcenjena in v resnici večja. Na to kažejo razmerja med pojavljanjem rimskodobnega in prazgodovinskega gradiva med rezultati intenzivne in ekstenzivne faze, ki jih lahko opazujemo na 145 lokacijah, v ekstenzivni fazi pregledanih izključno površinsko. Skoraj polovica izmed njih je bila v ekstenzivni fazi zaznana le na podlagi rimskodobnega gradiva, medtem ko je intenzivna faza pokazala, da je na kar 59 % teh lokacij prisotno tudi prazgodovinsko gradivo (slika 14). Lokacije, v ekstenzivni fazi zaznane le na podlagi prazgodovinskega

Slika 14. Primerjava deležev lokacij, na katerih je bilo v ekstenzivni (ETP) in intenzivni (ITP) fazi odkrito le rimskodobno gradivo, rimskodobno in prazgodovinsko gradivo ali le prazgodovinsko gradivo. Primerjava temelji na lokacijah, ki so bile v ekstenzivni fazi pregledane izključno površinsko (ETP P).

Figure 14. Comparison of the proportions of sites where only Roman Period material, both Roman Period and Prehistoric material, or only Prehistoric material was found in the extensive (EFS) and intensive (IFS) phases. The comparison is based on sites that were surveyed only with the surface survey method during the extensive phase (EFS S).

Slika 15. Primerjava števil in deležev lokacij, na katerih je bilo v ekstenzivni (ETP) in intenzivni (ITP) fazi odkrito le rimskodobno gradivo, rimskodobno in prazgodovinsko gradivo ali le prazgodovinsko gradivo. Primerjava temelji na lokacijah, ki so bile v ekstenzivni fazi pregledane izključno površinsko (ETP P).

Figure 15. A detailed comparison of the numbers and proportions of sites where only Roman Period material, both Roman Period and Prehistoric material, or only Prehistoric material was found in the extensive (EFS) and intensive (IFS) phases. The comparison is based on sites that were surveyed only with the surface survey method during the extensive phase (EFS S).

gradiva, so torej redke. Med njimi so še redkejše take, na katerih je v površinskem zapisu prisotno le prazgodovinsko gradivo (slika 15). Med 36 lokacijami je bilo namreč le 31 % takih, na katerih je bila tudi v intenzivni fazi odkrita le prazgodovinska lončenina, medtem ko se na 39 % pojavlja tudi rimskodobno gradivo, na 22 % pa gre na podlagi intenzivnega pregleda izključno za rimskodobno gradivo. Slednja skupina kaže bodisi na nestanovitnost arheološkega površinskega zapisa bodisi na napačno opredelitev v ekstenzivni fazi odkritih najdb. Podobno kaže 5 % lokacij z le prazgodovinsko lončenino v intenzivni fazi, medtem ko so bile v ekstenzivni fazi zaznane le na podlagi rimskodobnega gradiva. Enako velja za 2 % lokacij z le rimskodobnim gradivom in 11 % lokacij z le prazgodovinsko lončenino med tistimi, ki so bile v ekstenzivni fazi zaznane na obeh vrstah gradiva.

Povzamemo lahko, da večina lokacij, odkritih z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda, v površinskem zapisu vsebuje rimskodobno gradivo, na podlagi katerega so povečini zaznane. Tudi med tistimi, ki so zaznane oz. naj bi bile zaznane na podlagi prazgodovinskega gradiva, prevladujejo takšne, ki v površinskem zapisu oz. v zgornjem delu tal vsebujejo tudi, v nekaterih primerih pa morda izključno, rimskodobno gradivo. Na splošno prevladujejo lokacije, ki v površinskem zapisu oz. zgornjem delu tal vsebujejo tako prazgodovinsko kot rimskodobno gradivo, sledijo lokacije, ki vsebujejo le rimskodobno gradivo, medtem ko so le s peščico primerov zastopane lokacije, ki v zgornjem delu tal oz. površinskem zapisu vsebujejo le prazgodovinsko gradivo.

Opisano situacijo lahko v veliki meri razlagamo z vplivom gostote na odkrivanje, pa tudi z vplivom drugih dejavnikov, vezanih na specifične lastnosti predvsem rimskodobne in prazgodovinske lončenine. Na lokacijah z več vrstami arheološkega gradiva v površinskem zapisu oz. zgornjem delu tal je gostota arheološkega gradiva na splošno večja od zgoraj predstavljenih gostot posameznih vrst (preglednica 2), zato je odkrivanje tovrstnih lokacij najbolj verjetno. Čeprav je na lokacijah več vrst gradiva, je z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda najpogosteje zaznana le ena vrsta arheološkega gradiva, najpogosteje rimskodobna lončenina. Razlog za to je običajno njena večja gostota, domnevamo pa lahko, da k učinkovitejšemu odkrivanju pozitivno pripomorejo tudi nekatere njene fizične lastnosti. Iz istih razlogov so med lokacijami, ki v zgornjem delu tal vsebujejo le eno

vrsto arheološkega gradiva, najpogosteje odkrite tiste z rimskodobnim gradivom oz. rimskodobno lončenino. Odkrivanje teh lokacij je že manj učinkovito kot odkrivanje lokacij z več vrstami gradiva. Najmanj učinkovito pa je odkrivanje lokacij, ki v zgornjem delu tal vsebujejo le prazgodovinsko gradivo oz. prazgodovinsko lončenino. Glavni razlog za to je njena veliko manjša gostota v zgornjem delu tal, ob kateri pa domnevamo tudi negativen vpliv nekaterih njenih fizičnih lastnosti na odkrivanje.

Zaključki

Glavne ugotovitve, ki izhajajo iz primerjave med rezultati intenzivne in ekstenzivne strategije pregleda, kažejo, da na odkrivanje ključno vpliva interakcija med dejavniški metode, strategije in gostote gradiva v zgornjem delu tal. Analiza kaže, da je arheološko gradivo v zgornjem delu tal prisotno v gostotah, ki jih ekstenzivna strategija metode podpovršinskega pregleda, z izjemo naključja, ni zmožna odkrivati, zato lahko njeno učinkovitost označimo kot popolnoma nezadostno. Arheološko gradivo prav tako ni prisotno v zadostnih gostotah, da bi lahko njegovo odkrivanje zagotovili z intenzivno strategijo te metode, s katero je njegovo odkrivanje malo verjetno, zato tudi njena učinkovitost ni zadostna. Odkrivanje arheološkega gradiva, prisotnega v zgornjem delu tal, zagotavlja le metoda površinskega pregleda, vendar pa je tudi njena zanesljivost omejena. Analiza namreč v splošnem kaže, da lahko ob uporabi ekstenzivne strategije te metode ostane neodkritih vsaj 25 % lokacij, na katerih je v zgornjem delu tal prisotno arheološko gradivo. Predvsem zaradi razlik v gostotah, s katerimi so v zgornjem delu tal prisotne posamezne vrste arheološkega gradiva, pa so verjetnosti njihovega odkrivanja različne. Najbolj verjetno je odkrivanje rimskodobne lončenine, ki ostaja neodkrita na okoli 27 % lokacij, sledi prazgodovinska lončenina, ki ostaja neodkrita na okoli 35 % lokacij, odkrivanje rimskodobnega gradbenega materiala pa je že zelo problematično, saj ostaja neodkrit na okoli 50 % lokacij; še bolj problematično je odkrivanje lepa, ki ostaja neodkrit na 68 % lokacij, medtem ko zgodnj srednjeveška lončenina najverjetneje skoraj v celoti ostaja neodkrita.

Analiza torej kaže, da je učinkovitost odkrivanja z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda precej omejena. Odkrite so predvsem multiperiodne lokacije, v primeru enoperiodnih pa prej rimskodobne kot prazgodovinske. Na večini multiperiodnih lokacij je odkrito le gradivo

enega obdobja, navadno rimskega. Informativnost rezultatov ekstenzivne strategije površinskega pregleda je torej omejena tako z vidika prisotnosti ali odsotnosti arheoloških lokacij kot z vidika prisotnosti ali odsotnosti arheoloških obdobji na odkritih lokacijah.

Na podlagi predstavljenih ugotovitev lahko na koncu problematiziramo splošno uveljavljeno prakso uporabe korekcijskih formul (glej Bankoff, Winter 1982, 152; Bintliff 1985, 210; 2000, 204; Bankoff *et al.* 1989, 65, tab. 1; Gaffney, Bintliff, Slapšak 1991, 64; Terrenato 2000, 66–69; Djurič 2011, 4), s katerimi je na podlagi dejavnika vidljivosti izračunana domnevno bolj realna gostota odkritega gradiva. Dejavnik vidljivosti, ki se nanaša na oceno izpostavljenosti površine, ne upošteva vseh dejavnikov, ki vplivajo na odkrivanje, in učinkov interakcij med njimi. Številni dejavniki ostajajo neznani, med drugim dejanska gostota gradiva v zgornjem delu tal, katere vpliv se v izvedeni analizi kaže kot ključen. Vendar pa pri uporabi korekcijskih formul ključna težava ni vprašanje veljavnosti in s tem smiselnosti manipulacije pozitivnih rezultatov pregleda. Ključen problem je, da z njihovo uporabo ni mogoče korigirati negativnih rezultatov. Poglavitni namen metode površinskega pregleda je odkrivanje, pri katerem pa ključno vprašanje ni, kaj je bilo odkrito, temveč kaj ni bilo. Na to vprašanje korekcijske formule ne morejo odgovoriti, saj na podlagi odkritega ne morejo predvideti neodkritega. Primerjava rezultatov intenzivne in ekstenzivne strategije površinskega pregleda jasno kaže, da z ekstenzivno strategijo marsikaj ostaja neodkrito, medtem ko odkrito predstavlja le neznamen delež gradiva v zgornjem delu tal. Analiza namreč kaže, da z ekstenzivnim površinskim pregledom odkrito arheološko gradivo predstavlja le 3-odstotni vzorec površinske populacije oz. 0,2-odstotni vzorec populacije v zgornjem delu tal. Vsak pozitiven rezultat je torej pomemben, njegovo korigiranje pa nepotrebno, saj je jasno, da je celotna populacija gradiva neprimerljivo večja. Na drugi strani pa problem neodkrivanja pomeni, da negativnega rezultata ekstenzivne strategije površinskega pregleda ni mogoče razumeti kot podatka o odsotnosti arheološkega gradiva, bodisi odsotnosti arheološkega gradiva v zgornjem delu tal na določeni lokaciji oz. določenem območju bodisi odsotnosti neodkritih vrst arheološkega gradiva na odkriti lokaciji oz. območju. V tem smislu negativnih rezultatov ni mogoče razumeti kot podatka o odsotnosti, temveč zgolj kot odsotnost podatka, kar pomeni, da je informativnost

rezultatov ekstenzivne strategije površinskega pregleda zelo omejena.

V nasprotju z ekstenzivno strategijo površinskega pregleda lahko rezultate intenzivne strategije vrednotimo kot neprimerljivo bolj informativne. Zaradi povečane učinkovitosti odkrivanja je vpliv gostote in verjetno tudi nekaterih drugih dejavnikov na rezultate manjši. Na to kaže dejstvo, da je bilo z intenzivno strategijo odkrito tudi tisto gradivo, ki je ob uporabi ekstenzivne strategije ostalo neodkrito. Na podlagi rezultatov pregleda sicer nimamo kontrolnih podatkov, s katerimi bi lahko presodili resnično učinkovitost odkrivanja z intenzivno strategijo površinskega pregleda, torej ne moremo presoditi, koliko tudi z njo ostaja neodkrita. Vendar pa na tem mestu to ni najbolj ključno. Namesto tega se na podlagi trenutne analize kot ključno postavlja vprašanje o primernosti rabe ekstenzivne strategije v projektih pregledov. Z vidika zanesljivosti odkrivanja se ta v primerjavi z intenzivno strategijo namreč kaže kot zelo pomanjkljiva. V okviru avtocestnega projekta je bila intenzivna strategija uporabljena šele v drugi fazi in tako usmerjena na lokacije pozitivnih rezultatov ekstenzivne strategije. Na teh lokacijah je navadno odkrila večjo količino predhodno odkrite vrste gradiva ter nove, prej neodkrite vrste gradiva. Zato se postavlja vprašanje, kakšne rezultate bi intenzivna strategija dala na območjih negativnih rezultatov ekstenzivne strategije, na katera ni bila usmerjena. Na to lahko poskusimo odgovoriti le na podlagi trenda, ki ga opazujemo na lokacijah pozitivnih rezultatov ekstenzivne strategije, na katerih razpolagamo s kontrolnimi podatki intenzivne strategije. Na njihovi podlagi lahko trdimo, da so na območjih z negativnimi rezultati ekstenzivne strategije skoraj gotovo neodkrite lokacije, ki bi lahko bile odkrite z intenzivno strategijo. Njihovo količino ocenjujemo na vsaj okoli 25 % vseh odkritih lokacij. Med njimi pričakujemo predvsem enoperiodne lokacije in lokacije z majhno gostoto gradiva v zgornjem delu tal, med temi pa še posebej prazgodovinske lokacije in zgodnjerejeveške lokacije, katerih količina (lahko tudi bistveno) presega oceno 25 % odkritih lokacij. Na podlagi tega je treba ekstenzivno strategijo površinskega pregleda, vsaj za namene preventivne arheologije, oceniti kot premalo učinkovito. Z njo namreč ni mogoče zagotoviti odkrivanja precejšnjega deleža arheoloških lokacij, ki jim grozi uničenje. Z vidika zagotavljanja odkrivanja se torej kaže potreba po povečanju intenzivnosti pregleda v prvi fazi, pri čemer pa na podlagi razpoložljivih podatkov ni mogo-

če reči, do kakšne mere. Ob tem je treba opozoriti, da se vse ugotovitve nanašajo izključno na arheološke lokacije, na katerih je arheološko gradivo prisotno v zgornjem delu tal, česar pa na vseh lokacijah ni mogoče pričakovati (glej Gruškovnjak 2025b).

Najpomembnejše predstavljene ugotovitve lahko na koncu strnemo v naslednje točke:

- Na učinkovitost odkrivanja gradiva v zgornjem delu tal ključno vplivajo gostote, s katerimi je to običajno prisotno v kulturnih in naravnih pogojih Slovenije.
- Z ekstenzivnim podpovršinskim pregledom odkrivanje ni verjetno.
- Z intenzivnim podpovršinskim pregledom je odkrivanje malo verjetno.
- Z ekstenzivnim površinskim pregledom je odkrivanje verjetno, vendar je njegova učinkovitost omejena. Na splošno lahko pričakujemo, da bo ostalo neodkritih vsaj 25 % vseh lokacij z arheološkim gradivom v zgornjem delu tal, glede na obdobja, tipe gradiva in gostoto gradiva pa je

lahko ta ocena tudi bistveno višja. Na splošno lahko pričakujemo, da odkrito gradivo predstavlja le 3-odstotni vzorec površinske populacije oz. 0,2-odstotni vzorec populacije v zgornjem delu tal, zato je vsak pozitiven rezultat pomemben, medtem ko lahko negativne rezultate razumemo izključno kot odsotnost podatkov. Zato je informativnost rezultatov zelo omejena.

Zahvale

Avtor se zahvaljuje dr. Bojanu Djuriću (Univerza v Ljubljani) in dr. Dimitriju Mlekužu Vrhovniku (Univerza v Ljubljani) za posredovanje različnih podatkov, potrebnih za raziskavo. Prav tako gre zahvala dr. Dimitriju Mlekužu Vrhovniku za mentorstvo doktorske raziskave.

Vir financiranja

Raziskavo je financirala Javna agencija za znanstveno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v okviru raziskovalnih in infrastrukturnih programov (P6-0247).

Literatura / References

- ALEXANDER, D. 1983, The Limitations of Traditional Surveying Techniques in a Forested Environment. – *Journal of Field Archaeology* 10/2, 177–186. <https://doi.org/10.1179/009346983792208587>
- BANKOFF, H. A., F. A. WINTER 1982, The Morava Valley Project in Yugoslavia : Preliminary Report, 1977–1980. – *Journal of Field Archaeology* 9/2, 149–164.
- BARKER, G. 1996, Regional archaeological projects. – *Archaeological Dialogues* 3/2, 160–175. <https://doi.org/10.1017/S138020380000074X>
- BERREY, C. A., S. D. PALUMBO 2022, Survey, Shovel Probes, and Population Estimates: Studying Regional Demography in the Intermediate Area Using Subsurface Sherd Deposits. – *Journal of Archaeological Method and Theory* 29/1, 83–137. <https://doi.org/10.1007/s10816-021-09509-7>
- BINTLIFF, A. J. L., A. M. SONDGRASS 1985, The Cambridge/Bradford Boeotian Expedition: The First Four Years. – *Journal of Field Archaeology* 12/2, 123–161. <https://doi.org/10.1179/009346985791169490>
- BINTLIFF, J. 1992, Appearance and reality: understanding the buried landscape through new techniques in field survey. – V/In: Bernardi, M. (ur./ed.), *Archeologia del paesaggio*. – Firenze, Edizioni all’Insegna del Giglio, 89–137. <http://en.scientificcommons.org/20755684>
- BINTLIFF, J. 2000, The concepts of »site« and »offsite« archaeology in surface artefact survey. – In/V: Pasquinucci, M., F. Trément (ur./eds.), *Non-destructive techniques applied to Landscape Archaeology*. The Archaeology of Mediterranean Landscapes 4 – Oxford, Oxbow, 200–215.
- BOWEN, C., B. CUNLIFFE 1973, The Society’s Research Projects: I. The Evolution of the Landscape. – *The Antiquaries Journal* 53/1, 9–13.
- BURGER, O., L. C. TODD, P. BURNETT 2008, The Behavior of Surface Artifacts: Building a Landscape Taphonomy on the High Plains. – V/In: Scheiber, L. L., B. J. Clark (ur./eds.), *Archaeological Landscapes on The High Plains*. – Denver, University Press of Colorado, 203–236. <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84895618301&partnerID=40&md5=350df96a8f5584a7bdc84192d2f09213>
- BURGER, O., L. C. TODD, P. BURNETT, T. J. STOHLGREN, D. STEPHENS 2004, Multi-Scale and Nested-Intensity Sampling Techniques for Archaeological Survey. – *Journal of Field Archaeology* 29/3–4, 409–423. <https://doi.org/10.1179/jfa.2004.29.3-4.409>
- BUTZER, K. W. 1982, *Archaeology as human ecology*. – Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1525/aa.1984.86.2.02a00440>
- CHARTKOFF, J. L. 1978, Transect Interval Sampling in Forests. – *American Antiquity* 43/1, 46–53. <https://doi.org/10.2307/279630>
- CHERRY, J. F., J. L. DAVIS, E. MANTZOURANI, T. M. WHITELAW 1991, The Survey Methods. – V/In: Cherry, J. F., E. Mantzourani (ur./eds.), *Landscape Archaeology as Long-Term History. Northern Keos in the Cycladic Islands from Earliest Settlement until Modern Times*. – Los Angeles, UCLA Institute of Archaeology, 13–35.
- DYSON, S. L. 1982, Archaeological Survey in the Mediterranean Basin: A Review of Recent Research. – *American Antiquity* 47/1, 87–98. <https://doi.org/10.2307/280054>
- EBERT, J. I., S. LARRALDE, L. WANDSNIDER 1987, Distribution Archaeology: Survey, Mapping, and Analysis of Surface Archaeological Materials in the Green River Basin, Wyoming. – V/In: Osborn, A. J., R. C. Hasler (ur./eds.), *Perspectives on Archaeological Resources Management in the Great Plains*. – Omaha, I & O Pub. Co., 159–177.
- FOLEY, R. 1980, Spatial components of archaeological data: off-site methods and some preliminary results from the Amboseli Basin, southern Kenya. – V/In: Leakey, R. E., B. A. Ogot (ur./eds.), *Proceedings of the 8th Panafrikan Congress in Prehistory and Quaternary Studies, Nairobi 5 to 10 September 1977 / Actes du 8e Congrès Panafricain de Préhistoire et des Etudes du Quaternaire, Nairobi, 5 au 10 Septembre 1977*. – Nairobi, International Louis Leakey Memorial Institute for African Prehistory, 39–40.
- FOLEY, R. 1981a, A Model of Regional Archaeological Structure. – *Proceedings of the Prehistoric Society* 47, 1–17. <https://doi.org/10.1017/S0079497X00008823>

- FOLEY, R. 1981b, Off-site archaeology: an alternative approach for the short-sited. – V/In: Hodder, I., G. Isaac, N. Hammond (ur./eds.), *Patterns of the past. Studies in honour of David Clarke*. – Cambridge, Cambridge University Press, 157–183.
- GAFFNEY, V. L., J. BINTLIFF, B. SLAPŠAK 1991, Site Formation Processes and the Hvar Survey Project, Yugoslavia. – V/In: Schoffield, A. J. (ur./ed.), *Interpreting Artefact Scatters, Contributions to Ploughzone Archaeology*, Oxbow Monograph 4. – Oxford, Oxbow, 59–77.
- GALLANT, T. W. 1986, »Background Noise« and Site Definition: A Contribution to Survey Methodology. – *Journal of Field Archaeology* 13/4, 403–418. <https://doi.org/10.2307/530167>
- GRUŠKOVNJAK, L. 2017a, Arheološki površinski pregled – osnovni koncepti in problemi. – *Arheo* 34, 23–77.
- GRUŠKOVNJAK, L. 2017b, Arheološki površinski pregled v luči najnovejše diskusije – Poročilo s konference »Finds in the Landscape. New Perspectives and Results from Archaeological Surveys. / Funde in der Landschaft. Neue Perspektiven und Ergebnisse archäologischer Prospektion«. – *Arheo* 34, 105–121.
- GRUŠKOVNJAK, L. 2019a, Kratak teoretski pregled vpliva procesov tvorjenja in geomorfologije tal na arheološki zapis. – *Arheo* 36, 7–46.
- GRUŠKOVNJAK, L. 2019b, Visibility of Archaeological Record on the Surface. – V/In: Miloglav, I. (ur./ed.), *Proceedings from the 5th Scientific Conference Methodology and Archaeometry*. – Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 57–79. <https://doi.org/10.17234/9789531757799.5>
- GRUŠKOVNJAK, L. 2020, Archaeological remains in soil context. – V/In: Miloglav, I. (ur./ed.), *Proceedings from the 6th Scientific Conference Methodology and Archaeometry*. – Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 9–36. <https://doi.org/10.17234/metarh.2019.2>
- GRUŠKOVNJAK, L. 2022, Vpliv topografije in geomorfologije tal na arheološki zapis v pokrajini. – *Arheo* 39, 69–109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13778629>
- GRUŠKOVNJAK, L. 2025a, Podatki za primerjavo rezultatov ekstenzivnega in intenzivnega terenskega pregleda na avtocestah Slovenije (Podatkovni članek) = Data for comparing the results of extensive and intensive field surveys on Slovenian motorways (Data paper). – *Arheo* 42, 41–53.
- GRUŠKOVNJAK, L. 2025b, Surveying along the Slopes: Evaluating the Impact of Geomorphic Processes on Field Survey's Site Discovery Effectiveness. – *Journal of Field Archaeology* 50/2, 106–131. <https://doi.org/10.1080/00934690.2024.2402112>
- GRUŠKOVNJAK, L., S. TIEFENGRABER, M. ČREŠNAR 2019, Archaeological surface survey. – V/In: Czajlik, Z., M. Črešnar, M. Doneus, M. Fera, A. Hellmuth Kramberger, M. Mele (ur./eds.), *Researching Archaeological Landscapes Across Borders. Strategies, Methods and Decisions for the 21st Century*. – Graz, Archaeolin-gua, 91–101.
- HAIGH, J. G. B. 1981a, A scheme for regional survey and site sampling. – *Revue d'Archéométrie* 5, 1–9. <https://doi.org/10.3406/ARSCI.1981.1167>
- HAIGH, J. G. B. 1981b, Procedures for the surface sampling of archaeological sites. – V/In: Graham, I., E. Webb (ur./eds.), *CAA1981. Computer Applications in Archaeology 1981*. Proceedings of the Conference on Quantitative Methods, Institute of Archaeology, London, March 21–22 1981. – London, Institute of Archaeology, University of London, 61–69. <http://dx.doi.org/10.15496/publikation-2700>
- HOLE, F. 1980, Archaeological Survey in Southwest Asia. – *Paléorient* 6, 21–44. <https://doi.org/10.3406/paleo.1980.4257>
- JOHNSON, G. A. 1977, Aspects of Regional Analysis in Archaeology. – *Annual Review of Anthropology* 6, 479–508. <https://doi.org/10.1146/annurev.an.06.100177.002403>
- KING, T. F. 1978, *The Archaeological Survey: Methods and Uses* (Neobjavljeno poročilo, Interagency Archaeological Services, Department of the Interior). <https://www.scribd.com/document/22704005/Archaeological-Survey-Methods>
- KINTIGH, K. W. 1988, The Effectiveness of Subsurface Testing: A Simulation Approach. – *American Antiquity* 53/4, 686–707. <https://doi.org/10.2307/281113>

- KRAKKER, J. J., M. J. SHOTT, P. D. WELCH 1983, Design and Evaluation of Shovel-Test Sampling in Regional Archaeological Survey. – *Journal of Field Archaeology* 10/4, 469–480. <https://doi.org/10.1179/009346983791504147>
- LIGHTFOOT, K. G. 1986, Regional Surveys in the Eastern United States: The Strengths and Weaknesses of Implementing Subsurface Testing Programs. – *American Antiquity* 51/3, 484–504. <https://doi.org/10.2307/281748>
- LOVIS JR., W. A. 1976, Quarter Sections and Forests: An Example of Probability Sampling in the Northeastern Woodlands. – *American Antiquity* 41/3, 364–372. <https://doi.org/10.2307/279526>
- McMANAMON, F. P. 1984, Discovering Sites Unseen. – V/In: Schiffer, M. B. (ur./ed.), *Advances in archaeological method and theory. Volume 7.* – Orlando, San Diego, San Francisco, New York, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo, Sao Paulo, Academic Press, 223–292. <http://www.jstor.org/stable/20210078%5Cnpapers3://publication/uuid/52A9CF96-B39C-4FFB-A33F-897E09CAA90C>
- MILLER, C. L. 1989, Evaluating the Effectiveness of Archaeological Surveys. – *Ontario Archaeology* 49, 3–12. <http://www.ontarioarchaeology.on.ca/publications/pdf/oa49-1-miller.pdf>
- NANCE, J. D. 1979, Regional Subsampling and Statistical Inference in Forested Habitats. – *American Anthropologist* 44/1, 172–176. <https://doi.org/10.2307/279201>
- NANCE, J. D. 1981, Statistical Fact and Archaeological Faith: Two Models in Small-Sites Sampling. – *Journal of Field Archaeology* 8/2, 151–165. <https://doi.org/10.1179/009346981791505102>
- NANCE, J. D., B. F. BALL 1986, No Surprises? The Reliability and Validity of Test Pit Sampling. – *American Antiquity* 51/3, 457–483. <https://doi.org/10.2307/281747>
- SCHIFFER, M. B., A. P. SULLIVAN, T. C. KLINGER 1978, The design of archaeological surveys. – *World Archaeology* 10(1, Field Techniques and Research Design), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00438243.1978.9979712>
- SHOTT, M. 1985, Shovel-Test Sampling as a Site Discovery Technique: A Case Study from Michigan. – *Journal of Field Archaeology* 12/4, 457–468. <https://doi.org/10.2307/529970>
- SHOTT, M. J. 1987, Feature discovery and the sampling requirements of archaeological evaluations. – *Journal of Field Archaeology* 14/3, 359–371. <https://doi.org/10.2307/530091>
- SHOTT, M. J. 1989, Shovel-Test Sampling in Archaeological Survey: Comments on Nance and Ball, and Lightfoot. – *American Antiquity* 54/2, 396–404. <https://doi.org/10.2307/281715>
- STJERNQUIST, B. 1978, Approaches to Settlement Archaeology in Sweden. – *World Archaeology* 9/3, 251–264. <https://doi.org/10.1080/00438243.1973.9979702>
- TALMAGE, V., O. CHESLER 1977, *The Importance of Small, Surface, and Disturbed Sites as Sources of Significant Archeological Data.* – Washington, National Park Service, U.S. Department of the Interior. <https://archive.org/details/importanceofsmall00talm>
- TERRENATO, N. 1996, Field survey methods in Central Italy (Etruria and Umbria). – *Archaeological Dialogues* 3/2, 216–230. <https://doi.org/10.1017/S1380203800000775>
- TERRENATO, N. 2000, The visibility of sites and the interpretation of field survey results: towards an analysis of incomplete distributions. – V/In: Francovich, R., H. Patterson, G. Barker (ur./eds.), *Extracting meaning from ploughsoil assemblages.* Archaeology of the Mediterranean Landscapes 5. – Oxford, Oxbow Books, 60–71.
- TRIGGER, B. G. 1971, Archaeology and Ecology. – *World Archaeology* 2/3, 321–336. <https://www.jstor.org/stable/124121>
- VAN ANDEL, T. H., C. N. RUNNELS, K. O. POPE 1986, Five Thousands Years of Land Use and Abuse in the Southern Argolid, Greece. – *Hesperia* 55/1, 103–128. <https://doi.org/10.2307/147733>
- WANDSNIDER, L., E. L. CAMILLI 1992, The Character of Surface Archaeological Deposits and Its Influence on Survey Accuracy. – *Journal of Field Archaeology* 19/2, 169–188. <https://doi.org/10.1179/009346992791548914>
- WILSON, R. J. A., A. LEONARD, A. LEONARD JR. 1980, Field Survey at Heraclea Minoa (Agrigento), Sicily. – *Journal of Field Archaeology* 7/2, 219–239. <https://doi.org/10.1179/009346980791505491>

Evaluating the effectiveness of extensive and intensive archaeological surface and subsurface surveys based on data from Slovenian motorways

(Summary)

Archaeological surface surveys, in the context of spatial and settlement archaeology, are among the key research tools for obtaining information on the number, locations, and nature of all sites within a given region across all periods. In addition, they have become one of the key tools for protecting cultural heritage, particularly in large infrastructure development projects that require extensive archaeological heritage management.

The methodology of surface survey was originally developed in arid and semi-arid conditions, which are very favourable for its application. Its use in less favourable environments, however, can be problematic, requiring a study of the impact of various factors on its effectiveness. Without an understanding of these factors, it is not possible to evaluate realistically the method's reliability and the data obtained through its application. These factors can be divided into five main groups or levels that influence the effectiveness of archaeological surveys or the detectability of archaeological records through surveys: (1) geomorphological and other post-depositional formation processes; (2) the nature of the archaeological record; (3) technique and strategy of the method; (4) surface conditions and other conditions at the time of the survey; and (5) the field practitioner.

All these factors interact in complex ways. For example, when vegetated areas make surface survey unsuitable, subsurface survey is used instead, most commonly through the digging of test pits, which in turn affects detection depending on other variables. Assessing survey effectiveness is therefore a highly challenging task. In most field surveys, the ability to address the question "What have we overlooked?" is absent, and the effectiveness or the accuracy of the data obtained cannot be realistically evaluated. Addressing this question would require the inclusion of control experiments and very intensive surveys of specific control areas in the survey projects, enabling comparison with the main, less intensive survey technique.

A general analysis of the data shows that detection using intensive surface survey is highly effective; the results obtained through this approach therefore represent high-quality control data, which can be used to evaluate the detection efficiency of an extensive surface survey strategy, an extensive subsurface survey strategy, and an intensive subsurface survey strategy.

The main findings from the comparison of the intensive and extensive survey strategies indicate that the interaction between method, strategy, and topsoil artefact density significantly influences detection. The analysis shows that archaeological material in the topsoil occurs at densities that cannot be detected by an extensive strategy, except by chance, rendering its effectiveness completely inadequate. Archaeological material is also not present at sufficient densities to be detected with this method's intensive strategy, making detection unlikely and its effectiveness insufficient. Detection of archaeological material in the topsoil is only ensured by the surface survey method; however, its reliability is also limited. Overall, the analysis shows that when an extensive strategy of this method is employed, at least 25% of locations containing archaeological material in the topsoil may remain undetected.

Due to differences in the density of individual types of archaeological material present in the topsoil, the probability of discovery varies. Roman Period pottery is the most likely to be detected, yet it remains undiscovered at approximately 27% of sites, followed by Prehistoric pottery, which remains undiscovered at around 35% of sites. The detection of Roman building materials is highly problematic, as they remained undiscovered at approximately 50% of sites. Even more problematic is the discovery of daub, which remains undetected at 68% of sites, while Early Medieval pottery is likely to remain almost entirely undetected.

The analysis therefore shows that the effectiveness of detection using an extensive surface survey strategy is rather limited. Most of the sites discovered are multi-period, and single-period sites are more likely to be Roman than Prehistoric. At most multi-period sites, material from only one period, usually the Roman Period, has been discovered. The informativeness of the results of the extensive surface survey strategy is therefore limited, both in terms of the presence or absence of archaeological sites and of archaeological periods at the detected sites.

On the basis of these findings, it is possible to question the generally accepted practice of using correction formulas (see Bankoff, Winter 1982, 152; Bintliff 1985, 210; 2000, 204; Bankoff *et al.* 1989, 65, tab. 1; Gaffney, Bintliff, Slapsak 1991, 64; Terrenato 2000, 66–69; Djurič 2011, 4), which apply a visibility factor to calculate the presumably more realistic density of the discovered ma-

terial. The visibility factor, which assesses surface exposure, does not account for all variables that influence discovery, nor for their interactions. Many factors remain unknown, including the actual density of the material in the topsoil, which the analysis has shown to be decisive.

However, when using correction formulas, the primary problem does not lie in the validity and usefulness of manipulating positive survey results. Rather, it lies in the fact that their use does not allow for the correction of negative results. The primary purpose of the surface survey method is detection, where the key question is not what has been detected but what has not. Correction formulas cannot address this issue, as they cannot predict the undetected based on the detected. A comparison of the results of intensive and extensive surface survey strategies clearly shows that with an extensive strategy, much remains undiscovered, while only a negligible proportion of the material in the topsoil is discovered. The analysis shows that with an extensive surface survey, the discovered archaeological material represents only 3% of the surface population sample or 0.2% of the population in the topsoil. Each positive result is therefore of critical importance, and its correction is unnecessary, given that the total population of material is incomparably larger.

By contrast, the problem of non-detection means that negative results obtained through an extensive surface survey strategy cannot be interpreted as evidence for the absence of archaeological material, whether the absence of archaeological material in the topsoil at a specific location or area, or the absence of undiscovered types of archaeological material at a discovered location or area. Negative results should not therefore be understood as evidence of absence, but merely as the absence of evidence, meaning that the informative value of the results of an extensive surface survey strategy is very limited.

In contrast to the extensive surface survey strategy, the results of the intensive strategy can be considered far more informative. Owing to its increased detection efficiency, the influence of density and, probably, other factors on the results is smaller. This is evidenced by the fact that the intensive strategy also detected material that remained undetected when using the extensive strategy. While the available data do not provide control evidence to assess the true detection effectiveness of the intensive surface survey strategy, and therefore do not allow an estimation of how much remains undetected, this is not

the most important issue here. Rather, the key question raised by the present analysis concerns the appropriateness of using an extensive strategy in survey projects at all.

From the perspective of detection reliability, this appears markedly inadequate when compared to the intensive strategy. In the context of the motorway project, the intensive strategy was only used in the second phase and was therefore limited to locations where the extensive strategy had yielded positive results. At these locations, it typically detected a larger amount of previously discovered material as well as new, previously undiscovered material. This raises the question of what results the intensive strategy would have yielded in areas with negative extensive survey strategy results, which were not targeted.

This question can only be approached indirectly, based on patterns observed at locations with positive extensive strategy results for which control data from the intensive strategy are available. On this basis, it can be concluded that areas with negative extensive strategy results almost certainly contain undiscovered sites that could be identified through an intensive strategy. The number of such sites is estimated to be at least around 25% of all discovered sites. These are likely to include primarily single-period sites and sites with low artefact density in the upper part of the soil, and among these, particularly Prehistoric and Early Medieval sites, the number of which exceeds the estimate of 25% of discovered sites, possibly even substantially.

On this basis, an extensive surface survey strategy, at least for the purposes of preventive archaeology, must be considered insufficiently effective. It cannot guarantee the detection of a significant proportion of archaeological sites at risk of destruction. From the perspective of ensuring detection, there is therefore a clear need to increase survey intensity in the initial phase, although the available data do not allow a precise determination of the extent to which this should be done. It should be noted that all findings presented here apply exclusively to archaeological sites where archaeological material is present in the topsoil, a condition that cannot be assumed for all sites.